

MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES DU QUÉBEC FORESTIER À PARTIR DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU 4^e INVENTAIRE

**Mélina Houle
Marcel Darveau
Louis Imbeau
Sarah-Claude Lachance**

Mars 2021

Cette étude a été réalisée grâce au partenariat suivant :

- Fondation de la faune du Québec (Programme AGIR pour la faune)
- Ouranos (Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du Gouvernement du Québec)
- RYAM Gestion forestière, Matériaux innovants Rayonier
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
- Université Laval

MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES DU QUÉBEC FORESTIER À PARTIR DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU 4^e INVENTAIRE

Mélina Houle¹, Marcel Darveau², Louis Imbeau³ et Sarah-Claude Lachance⁴

1. Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval, 2405 rue de la Terrasse, Québec (Québec) G1V 0A6 – marcel.darveau@sbf.ulaval.ca
2. Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval, 2405 rue de la Terrasse, Québec (Québec) G1V 0A6 – melina.houle@sbf.ulaval.ca
3. Institut de recherche sur les Forêts, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 445 boul. de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 – louis.imbeau@uqat.ca
4. Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier durable, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 445 boul. de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 – sarah-claude.lachance@uqat.ca. Adresse actuelle : Norda-Stelo, 1015 av. Wilfrid-Pelletier, Québec (Québec) G1W 0C4 – sarah-claude.lachance@norda.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558218>

Citation recommandée :

Houle, M., M. Darveau, L. Imbeau et S.-C. Lachance. 2021. Méthode de classification des milieux humides du Québec forestier à partir de la carte écoforestière du 4^e inventaire. Rapport, Université Laval, Québec et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, 32 p.

Illustrations de la page couverture : Exemple de la carte des milieux humides pour une partie de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet. Crédit des photos de milieux humides de l'Abitibi-Témiscamingue : Marc-André Côté (Matériaux innovants Rayonier) et Louis Imbeau (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue).

Résumé

Les milieux humides sont des environnements dynamiques et vulnérables. Leur conservation est vitale pour la pérennité des différents services écologiques rendus et de la biodiversité qui y abonde, notamment la faune.

Le Gouvernement du Québec assure l'encadrement légal de la protection des milieux humides et hydriques forestiers par plusieurs lois et règlements, notamment la *Loi sur la qualité de l'environnement* (Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement), la *Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier* (Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État), la *Loi concernant la conservation de milieux humides et hydriques* et la *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*.

Toutefois, pour assurer la conservation et la mise en valeur de ces milieux essentiels et des espèces qui en dépendent, des connaissances sur leur valeur écologique et leurs emplacements (délimitation) restent nécessaires. Ce type d'informations est d'ailleurs crucial pour l'ensemble des municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui doivent légalement transmettre leurs plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus tard en juin 2022 et les tenir à jour par la suite.

En 2008, une équipe de chercheurs codirigée par Marcel Darveau (Canards Illimités et Université Laval) et Louis Imbeau (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), a produit une carte des milieux humides à échelle moyenne, avec des unités minimales cartographiables de 1 ha pour les milieux ouverts et 4 ha pour les milieux boisés, à partir de la carte écoforestière du 3^e inventaire. Cette carte couvrait 540 000 km², i.e. tout le Québec au sud du 51^e parallèle. Elle a été largement utilisée par des aménagistes de faune et du territoire, ainsi que des chercheurs dans ces domaines. L'approche novatrice de cartographie basée sur l'extraction d'informations issue de la carte écoforestière a été reprise par différentes organisations gouvernementales, notamment le MELCC et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), respectivement pour établir une carte des milieux humides potentiels en vue de caractérisations sur le terrain et pour le suivi du Compte des terres du Québec. Toutefois, la bonification des données disponibles avec le 4^e inventaire forestier nous permet de mettre à jour cet outil en améliorant son arrimage avec la classification canadienne des milieux humides. Ces améliorations contribueront à bonifier les approches de planification systématique de la conservation de la biodiversité et des services écologiques, notamment les modèles de distribution d'espèces fauniques. Le présent projet, subventionné par la Fondation de la faune et réalisé en partenariat avec Ouranos et Matériaux innovants Rayonier, avait pour but de mettre à jour la cartographie de 2008 en regard de l'approche de classification et des données sources (adapté au 4^e inventaire écoforestier version 2018). Des relevés de terrain ont permis de valider la classification à partir des données géomatiques, en vue de diffuser l'outil aux différents intervenants du milieu.

La classification développée comporte trois grandes composantes :

1. La classification des milieux humides proprement dite, respectant la structure générale de l'Inventaire canadien des milieux humides, avec 14 classes et sous-classes surfaciques plus 2 classes linéaires. Au premier niveau, on distingue les milieux humides (organiques, minéraux et indifférenciés), puis au niveaux suivants la classe (ex. bog, fen) et le type (ex. arborescent, ouvert);
2. Une classification des milieux d'eau profonde (3 classes), utilisés pour la cogestion des milieux humides et hydriques, avec délimitation des zones littorales et pélagiques adaptée à la modélisation d'habitats fauniques;
3. Une classification des rives sèches (5 classes) utilisables aussi dans des modèles fauniques.

L'analyse de concordance entre notre cartographie et les relevés de terrain (points de vérification effectués dans le cadre du projet et points d'observation écologique du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) font ressortir quatre types de discordance : (i) temporelles, i.e. différences entre les périodes de collecte des données de terrains et la prise des photographies aériennes utilisées pour la photo-interprétation, reflétant souvent l'action du castor; (ii) spatiales, i.e. reflétant la différence d'échelle entre la carte écoforestière et celle de la station de validation sur le terrain; (iii) l'estimation de l'épaisseur des dépôts organiques lors de la photo-interprétation; et (iv) la détermination de la végétation potentielle lors de la photo-interprétation.

Même si une visite sur le terrain demeure indispensable avant d'entreprendre des travaux à l'échelle locale, nous sommes d'avis qu'en dépit des discordances identifiées cet outil cartographique mis à jour permettra de répondre à plusieurs besoins pour divers intervenants, notamment les MRC et les Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire forestier.

La cartographie a d'ailleurs été testée dans des situations pratiques d'élaboration de modèles prédictifs de l'abondance d'oiseaux aquatiques à l'échelle paysagère et de planification à grande échelle de réseaux de chemins forestiers. Cet outil fonctionnel et polyvalent pourra assurément être appliqué à une foule d'autres situations.

Table des matières

Résumé.....	iv
Table des matières	vi
Liste des figures.....	vii
Liste des tableaux.....	vii
1. Introduction.....	1
2. Méthodologie	3
2.1 Révision de la classification des milieux humides	3
2.2 Production de l’outil cartographique et distinction entre les 3e et 4e décennal.....	7
2.2.1 Jeux de données utilisés.....	7
2.2.1.1 La carte écoforestière du 4e inventaire	7
2.2.1.2 La couche « Hydrographie linéaire » de la BDTQ.....	8
2.2.2 Classification et géotraitement des données.....	9
2.2.2.1 Milieux humides organiques	11
2.2.2.2 Milieux humides minéraux.....	12
2.2.2.3 Milieux humides indifférenciés	13
2.2.2.4 Eaux profondes.....	14
2.2.2.5 Rives sèches	15
3. Résultats	17
3.1 Généralités.....	17
3.2 Validation de l’outil cartographique.....	19
3.2.1 Campagnes de terrain	19
3.2.2 Points d’observations écologiques.....	21
4. Limitations et potentiels de l’outil	23
5. Conclusion	24
Remerciements	25
Références.....	26
Annexe 1. Description des codes des types écologiques utilisés dans la classification des milieux humides.....	28
Annexe 2. Requêtes géomatiques utilisées pour la classification des types de milieux humides	30

Liste des figures

Figure 1. Représentation graphique de la classification hiérarchique des milieux humides, d'eau profonde et des rives sèches basée sur le 4e inventaire écoforestier	6
Figure 2. Exemple de carte illustrant des milieux humides organiques : secteur du lac aux Canards, en Estrie	11
Figure 3. Exemple de carte illustrant des milieux humides minéraux : secteur du lac Thor, en Estrie	13
Figure 4. Exemple de carte illustrant des milieux humides indifférenciés: secteur du Grand Lac Victoria, en Abitibi-Témiscamingue	14
Figure 5. Exemple de carte illustrant des eaux profondes: secteur du lac Philomène, en Outaouais	15
Figure 6. Exemple de carte illustrant des rives sèches: secteur du lac Quigg, en Abitibi-Témiscamingue	16
Figure 7. Exemple de représentation d'ensemble de la cartographie	17

Liste des tableaux

Tableau 1. Classification des milieux humides basée sur le 3e inventaire écoforestier, d'après Ménard et collab. (2006)	3
Tableau 2. Classification des milieux humides, d'eau profonde et des rives sèches basée sur le 4e inventaire écoforestier	5
Tableau 3. Indicatifs des entités hydrographiques	8
Tableau 4. Classement des types écologiques selon le type de dépôt sur lequel ils reposent dans l'aire couverte par le 4e inventaire écoforestier du Québec	10
Tableau 5. Statistiques descriptives des classes de milieux humides, d'eau profonde et des rives	18
Tableau 6. Concordance entre l'identification des milieux humides à partir des deux campagnes terrain et celle de la cartographie du 4e inventaire	20
Tableau 7. Concordance entre l'identification des milieux humides à partir du POÉ et celle de cartographie du 4e inventaire	22

1. Introduction

L'inventaire écoforestier québécois, initié en 1970, est dirigé par le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec. Il permet d'acquérir des données écologiques et dendrométriques sur les différentes caractéristiques du milieu forestier. Ces données permettent d'estimer la productivité des forêts, mais aussi de caractériser la diversité écologique du territoire québécois. Le développement récent du système hiérarchique de classification écologique a permis d'étendre l'utilisation de l'inventaire et de ses produits. Grâce à l'éventail de connaissances acquises via l'inventaire écoforestier, il est notamment possible de développer une méthode de classification et de cartographie des milieux humides et hydriques forestiers.

En effet, pour accomplir efficacement un mandat de conservation sur un territoire aussi vaste que le Québec, il est nécessaire de développer un outil permettant de cartographier les milieux humides sur l'ensemble du territoire et d'effectuer des mises à jour fréquentes. Des travaux au sein de l'équipe de Marcel Darveau (Canards Illimités et Université Laval) et de Louis Imbeau (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), ont d'abord permis d'adapter une méthode de classification des habitats de la sauvagine par photo-interprétation (Rempel et collab., 1997) de façon à l'utiliser avec la carte écoforestière québécoise (Breton et collab., 2005). Par la suite, Ménard et collab. (2006) ont amélioré la méthode à partir des données de la carte écoforestière du 3e inventaire (Létourneau et collab., 2009).

Depuis la diffusion de la cartographie des milieux humides à partir des données du troisième inventaire écoforestier en 2006 (Ménard et collab., 2006), la méthode d'inventaire a subi d'énormes changements. L'utilisation de photographies aériennes numériques de haute résolution combinée à des logiciels de fine pointe ont permis d'améliorer l'identification des types écologiques à l'échelle du peuplement. Par exemple, dans le 4e inventaire écoforestier (Berger et Leboeuf, 2013), les milieux humides sans potentiel de production ligneuse, auparavant groupés comme « dénudés humides », sont maintenant décrits par des types écologiques distincts qui permettent de différencier les marais des bogs, des fens et des marécages arbustifs (aulnaies). Ces modifications permettent actuellement d'élargir la typologie et d'améliorer la classification des milieux humides. Vu l'intérêt généré par le rapport technique Ménard et collab. (2006) et la cartographie qui en a découlé (Lemelin et Darveau, 2009), nous croyons qu'adapter la méthode de classification des milieux humides boréaux aux données aujourd'hui à notre disposition pour l'ensemble du Québec au sud du 51e parallèle est de mise pour continuer d'appuyer la planification de l'aménagement forestier, de l'aménagement faunique, de la conservation des milieux humides, ainsi que pour la recherche et le monitoring dans ces domaines. Au moment de publier le présent rapport, le MFFP était en processus de produire le 5e inventaire écoforestier du Québec méridional (2017-2027). Puisque ces données du 5e décennal écoforestier ne sont toujours pas disponibles pour plusieurs régions, elles n'ont pas été considérées dans le présent rapport.

Au fait, il existe plusieurs autres cartographies des milieux humides au Québec, mais elles ne permettaient pas de répondre aux besoins d'aménagements fauniques visés par le présent rapport et à l'échelle du Québec. Par exemple, la cartographie détaillée des milieux humides de Canards Illimités (Canards Illimités Canada et Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2020) est très précise en faisant appel à la photo-interprétation, à des survols aériens et des visites terrains. La cartographie permet de délimiter et d'identifier 10 classes de milieux humides avec un aire minimale d'interprétation des milieux humides de 0,5 ha, plus précisément 0,3 ha en zone urbanisée. Toutefois, elle est disponible seulement pour les Basses-terres du Saint-Laurent, de l'Outaouais et du lac Saint-Jean, et une partie des contreforts des Appalaches et des Laurentides.

Par ailleurs, un autre produit disponible est la cartographie des milieux humides potentiels du Québec (CMHPQ), produite par le MELCC en agrégeant différentes bases de données produites à des fins, des échelles différentes et des niveaux de précision différents. Cette carte vise surtout à fournir une donnée de pré-repérage pour guider les inventaires sur le terrain dans le cadre de projets de développement. Elle n'est pas appropriée pour la planification de l'aménagement faunique ou forestier (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2019).

Enfin, une cartographie des milieux humides canadiens financée par Ressources naturelles Canada (RNCan) a été publiée récemment (Amani et collab., 2019; Mahdianpari et collab., 2020). Cette cartographie semi-automatisée avec une résolution de 10 mètres utilise des images GoogleEarth et permet de faire des suivis temporels de milieux humides. Malgré que des membres de notre équipe de recherche l'aient utilisée pour produire avec succès des modèles prédictifs de sauvagine à l'échelle du Canada (Adde et collab., 2020) et qu'elle puisse être utile à large échelle, cette carte demeure très imprécise et a un très faible taux de concordance générale avec la carte écoforestière (C. Barma, L. Imbeau et M. Darveau, en prép.).

Le présent rapport présente donc une mise à jour de la carte des milieux humides du Québec forestier du 3e décennal vers le 4e décennal pour ainsi mieux cerner ces systèmes écologiques essentiels au maintien de la biodiversité et des services écologiques.

2. Méthodologie

2.1 Révision de la classification des milieux humides

La première version de notre outil cartographique des milieux humides (Ménard et collab., 2006) utilisait la cartographie du 3e inventaire écoforestier (Létourneau et collab., 2009). Ce produit incluait une couche polygonale contenant toute l'information relative aux polygones forestiers, humides et aquatiques, ainsi qu'une couche linéaire permettant d'extraire les cours d'eaux. La méthodologie de classification reconnaissait 22 types de milieux humides. Ces types étaient répartis dans 4 grandes classes de milieu (aquatiques, rivages, marécages et dénudés humides). Chacune des classes comportait des sous-classes basées sur la végétation potentielle, les caractéristiques physiques du milieu et selon le système hydrique avec lequel ils étaient en contact (Tableau 1).

Tableau 1. Classification des milieux humides basée sur le 3e inventaire écoforestier, d'après Ménard et collab. (2006)

Classe	Sous-classe	Système
Aquatique		Réservoir
		Lac
		Étang
		Lit de cours d'eau
Rivage		de réservoir
		de lac
		d'étang
		de mare
		de cours d'eau
Marécage	Arbustif	
	Arboré pauvre	
	Arboré riche	
	Tourbière boisé	
	Inondé	
Dénudé humide	Complexe	
	Isolé	
		de réservoir
		de lac
		d'étang
		de mare
		de cours d'eau

Dans l'inventaire du 4e décennal, des types écologiques ont été ajoutés afin de décrire les milieux non forestiers (Berger et Leboeuf, 2013). Ces types regroupent les végétations potentielles de tourbières, de marais et de marécages. L'ajout de ces types écologiques nous permet de rapprocher notre classification de celle du système de classification des terres humides du Canada (SCTHC) (Warner et Rubec, 1997) qui considère cinq grandes classes de milieux humides en se basant sur le type de sols (organiques, minéraux), la végétation et le système hydrique. En mettant en relation la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) avec la carte écoforestière, nous avons été en mesure de recueillir l'information sur le système hydrique permettant ainsi de différencier les étangs des mares et les lits de ruisseaux permanents de ceux intermittents.

Cependant, la carte écoforestière ne permet pas dans tous les cas de discriminer la classe de milieux humides suivant le SCTHC. Par exemple, certaines tourbières boisées présentes sur la carte écoforestière ne sont pas classées spécifiquement comme étant bog ou fen. Nous avons donc créé une classe englobante qui garde l'appellation tourbière boisée et qui regroupe deux types, permettant ainsi de classer ces milieux comme étant organiques. Au total, nous avons différencié 19 types de milieux humides et d'eau profonde à l'échelle du Québec forestier, auxquels s'ajoutent 5 types de rives sèches de milieux humides. Les rives sèches correspondent à la rive d'un milieu d'eau peu profonde ou profonde bordée par un milieu riverain non humide. Elles sont généralement trop étroites pour être délimitées comme éléments surfaciques lors de la confection de la carte écoforestière. Ainsi, elles sont donc représentées comme des unités linéaires. Les types de rives sont utiles dans les modèles prédictifs de sauvagine (Lachance, 2017; Lemelin et collab., 2008; Lemelin et collab., 2010). La classification est présentée au [Tableau 2](#) et à la [Figure 1](#).

Tableau 2. Classification des milieux humides, d'eau profonde et des rives sèches basée sur le 4e inventaire écoforestier

Classe	Sous-classe	Système	Code	
Milieux humides organiques	Bog ouvert		BO	
	Fen ouvert		FO	
	Tourbière boisée pauvre		TBp	
	Tourbière boisée riche		TBr	
Milieux humides minéraux	Marécage pauvre		MAp	
	Marécage riche		MAR	
	Eaux peu profonde	Étang		EPe
		Mare		EPm
		Inondé		EPf
		Littoral lacustre		EPI
		Lit de rivière		EPr
		Lit de ruisseau permanent		EPrp
		Lit de ruisseau intermittent		EPru
	Indifférenciés	Boisés		INb
Arbustif			INa	
Graminoïdes ou arbustifs			INg	
Eaux profondes	Réservoir		H	
	Lacs	Zone pélagique	LP	
		Transition littoral/pélagique	LT	
Rives	De réservoir		RShu	
	De lac		RSla	
	D'étang		RSet	
	De mare		RSma	
	De cours d'eau		RScE	

Figure 1. Représentation graphique de la classification hiérarchique des milieux humides, d'eau profonde et des rives sèches basée sur le 4e inventaire écoforestier

2.2 Production de l’outil cartographique et distinction entre les 3e et 4e décennal

2.2.1 Jeux de données utilisés

La méthodologie précédemment utilisée pour cartographier les milieux humides à l’échelle du Québec forestier utilisait les données provenant de la carte écoforestière du 3e inventaire (Létourneau et collab., 2009) et la couche hydrographie linéaire dérivée de la Base de données topographiques du Québec (BDTQ) (Ministère des Ressources naturelles, 1999). Le 3e inventaire incluait de l’information sur le type écologique, le code de terrain et le type de cours d’eau ou plan d’eau surfacique. Les changements dans la structure des données effectués par le MFFP lors de la transition du 3e inventaire vers le 4e (Berger et Leboeuf, 2013), ainsi que l’ajout de certains types écologiques n’ont pas permis d’appliquer la même méthodologie pour la mise à jour de l’outil cartographique.

Pour donner suite à ce constat et de façon à préserver certaines classes de milieux humides, les sources de données utilisées pour la mise à jour de l’outil ont donc été :

- La carte écoforestière du 4e inventaire
- La couche « Hydrographie linéaire » de la BDTQ
- La carte écoforestière du 3e inventaire

2.2.1.1 La carte écoforestière du 4e inventaire

Nous avons utilisé la carte écoforestière du 4e inventaire pour extraire l’information relatives aux polygones forestiers humides (organiques, minéraux et indifférenciés) et les milieux d’eaux peu profondes de type inondé. La carte est mise à jour annuellement; notre version fut acquise en 2018. Comparativement à la carte du 3e inventaire, la précision dans l’unité minimale cartographiable des plans d’eau a augmenté, passant de 1,0 ha à 0,1 ha. L’identification des milieux humides ayant une superficie inférieure à 1 ha est donc considérablement raffinée. De plus, les milieux humides sans potentiel de production ligneuse, auparavant groupés en « dénudés humides », sont maintenant décrits par des types écologiques distincts qui permettent de différencier les marais des bogs, des fens et des marécages arbustifs (aulnaies). Des types écologiques ont également été définis pour les peuplements productifs humides tels que les milieux ombrotrophes sur dépôt minéral, les milieux ombrotrophes sur dépôt organique et les milieux minérotrophes.

2.2.1.2 La couche « Hydrographie linéaire » de la BDTQ

L'information concernant les cours d'eaux linéaires était précédemment trouvée à l'intérieur de la carte du 3e inventaire. Il s'agissait de la couche « *c08hyfl* » qui est la couche d'hydrographie linéaire importée de la BDTQ. Cette couche permet de distinguer les lits de ruisseaux permanents de ceux intermittents. Lors de l'acquisition du 4e inventaire, la couche représentant les cours d'eaux linéaires n'était pas disponible. Nous avons donc récupéré l'information directement de la BDTQ. En mettant en relation la couche hydrographie linéaire de la BDTQ avec la carte écoforestière, nous étions en mesure de recueillir l'information sur le système hydrique permettant ainsi de différencier les étangs des mares. Nous avons préféré la BDTQ à la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) par souci de continuité avec les données de la carte du 3e inventaire écoforestier et parce que de toute manière les informations que nous aurions puisées de la GRHQ provenaient de la BDTQ (Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2016).

La carte écoforestière du 3e inventaire a été utilisée pour récupérer l'information concernant la description des cours d'eaux surfaciques. Les changements apportés dans la structure des données au 4e inventaire par rapport au 3e n'ont pas permis de conserver l'information sur le type hydrographique cartographié. Cette information était contenue dans le champ INDICATIF et permettait de distinguer les cours d'eau des lacs, des réservoirs et des mares (Tableau 3).

Tableau 3. Indicateurs des entités hydrographiques

INDICATIF	ENTITÉ
01010000000	Cours d'eau
01020001000	Lac
01020002000	Réservoir
01020050000	Mare

Ces derniers sont maintenant tous regroupés sous la classe code de terrain « EAU ». Nous avons évalué la possibilité de récupérer l'information sur le type hydrographique en intersectant les entités « EAU » du 4e inventaire avec la couche « Hydrographie surfacique » de la BDTQ, mais un trop grand nombre d'entités se trouvaient sans assignation. Puisque l'entité EAU de la couche du 3e inventaire concordait à 99% à celle du 4e inventaire, nous avons utilisé ce dernier pour récupérer l'information sur le type hydrographique. Le recouvrement du type hydrographique s'est fait en générant un centroïde à l'intérieur de chacune des entités que nous avons ensuite intersectés avec la couche surfacique EAU du 3e inventaire. Nous avons ensuite fait une jointure attributaire pour rapporter l'information attribuée au centroïde à la couche surfacique du 4e inventaire pour toutes les entités identifiées par le code terrain EAU. Le report du type hydrographique du 3e au 4e inventaire nous a permis de pouvoir dissocier les mares des lacs, des réservoirs, des cours d'eau et des étangs en plus de pouvoir générer les rives sèches spécifiques à chacun des types.

2.2.2 Classification et géotraitement des données

La classification des milieux humides et d'eaux profondes utilise les entités géographiques de la carte écoforestière du 4e inventaire. Elle se base sur la composition de la végétation (actuelle ou potentielle) et sur les caractéristiques physiques du milieu pour déterminer le caractère humide ou non humide. Les traitements d'analyse géospatiale permettant d'identifier les milieux humides, les eaux profondes et les rives ont été effectués en utilisant le logiciel ArcGIS (ArcGIS for Desktop [GIS]. Version 10.6. Redlands, CA: ESRI, 2017).

Au premier niveau de la classification ([Figure 1](#)), nous avons distingué les milieux humides sur sol organique (section 2.2.2.1) de ceux en conditions minérotrophes (section 2.2.2.2). Comme cette information n'est pas directement disponible sur la carte écoforestière, nous avons utilisé le type de dépôt de surface comme variable substitut. Nous avons calculé, pour chaque type écologique, le pourcentage des polygones qui étaient sur dépôt organique, i.e. les codes de dépôts 7E et 7T de Berger et Leboeuf (2013). Lorsque le pourcentage était supérieur à 95% ou inférieur à 5%, nous avons classé le type écologique respectivement comme associé à des sols organiques ou des sols minérotrophes ([Tableau 4](#)). Les autres types écologiques, dont les valeurs se rangeaient exclusivement dans l'intervalle de 20-80%, ont été classés comme indifférenciés (section 2.2.2.3).

Le processus décisionnel utilisé pour extraire chacune des 24 classes établies ([Tableau 2](#)) est présenté dans les sections suivantes et les regroupements utilisés sont présentés au [Tableau 4](#). La liste des types écologiques considérés et leur description est jointe à l'Annexe 1 alors que les requêtes géomatiques pour réaliser la classification sont jointes à l'Annexe 2.

Tableau 4. Classement des types écologiques selon le type de dépôt sur lequel ils reposent dans l'aire couverte par le 4e inventaire écoforestier du Québec

Type écologique	Nombre de polygones sur dépôt organique	Nombre total de polygones	Pourcentage de polygones sur dépôt organique	Classement
MS18P	0	1	0	Marécage
RS18P	0	7	0	
RS37P	0	1	0	
RS38P	0	2	0	
RE37	227	77 322	0,3	
RS37	151	13 435	1,1	
RS18	369	11 225	3,3	
MS68	2	10	20	Indifférencié
FO18	1 384	5 147	26,9	
MJ28	3 266	11 408	28,6	
MS18	130	427	30,4	
MF18	3 486	7 663	45,5	
MA18	259	559	46,3	
MA28	77	158	48,7	
MJ18	123	246	50	
RS38	54 941	89 991	61,1	
RE38	115 669	155 007	74,6	
MA18R	70 767	88 789	79,7	
TOF8U	63 978	65 780	97,3	Tourbière boisée
RC38	26 182	26 566	98,6	
RS39	23 363	23 488	99,5	
RE39	522 334	522 897	99,9	
MS28	1	1	100	
TO18	2	2	100	
TOB9D	1 906	1 906	100	
TOB9L	3 452	3 452	100	
TOB9N	1 030	1 030	100	
TOB9U	101 115	101 135	100	
TOF8A	3	3	100	
TOF8L	2 831	2 832	100	
TOF8N	224	224	100	

2.2.2.1 Milieux humides organiques

Les milieux humides organiques sont communément appelés tourbières. Ils se distinguent par une épaisse couche de dépôts de surface meubles (plus de 30 à 50 cm, selon la position géographique) tel un humus ou une tourbe. Puisque la classification découle de la photo-interprétation, l'épaisseur et le type de dépôt sont évalués à partir de la forme du terrain, de sa position sur la pente ou d'autres indices. Notre classification reconnaît 4 types de tourbières (Figure 1) soit : les bogs ouverts (tourbières ombrotrophes), les fens (tourbières minérotrophes) et les tourbières boisées pauvres et riches. La classification se fait en utilisant le type écologique :

- Bog ouvert (BO) : types écologiques dont le code commence par TOB;
- Fen ouvert (FO) : types écologiques commençant par TOF;
- Tourbière boisée pauvre (TBp) : types écologiques ayant une composition résineuse, mixte ou feuillue et étant sur un dépôt organique ombrotrophe;
- Tourbière boisée riche (TBr) : types écologiques représentant essentiellement les sapinières à bouleau blanc et épinette noire subhydriques et des cédrières tourbeuses à sapin sur dépôt organique minérotrophe.

Figure 2. Exemple de carte illustrant des milieux humides organiques : secteur du lac aux Canards, en Estrie

2.2.2.2 Milieux humides minéraux

Les milieux humides minéraux se retrouvent sur des sites ayant une couche mince de dépôts de surface organiques, riches en nutriments et présentant de mauvaises conditions de drainage. Notre classification en reconnaît 9 types répartis dans deux classes, soit les marécages et les eaux peu profondes. L'assignation des marécages se fait en utilisant le type écologique alors que pour les eaux peu profondes on utilise l'information provenant du code de terrain, de la couche hydrographique linéaire de la BDTQ et de la couche EAU du 3e inventaire écoforestier qui inclut l'information sur le type hydrographique. L'appellation milieux humides d'eau peu profonde correspond à tous les milieux humides à dominance aquatique (moins de 25% de recouvrement par la végétation). Les appellations lit de ruisseau permanent ou intermittent représentent les cours d'eau de moins de 6 m de largeur. Ils sont représentés par des entités cartographiques linéaires (Figure 3).

Marécages

- Marécage pauvre (MAp) : types écologiques associés à un dépôt minéral, de drainage hydrique ombrotrophe;
- Marécage riche (MAr) : types écologiques des sapinières à bouleau jaune minérotrophes, des sapinières à thuya minérotrophes et des sapinières à épinette noire et sphaignes minérotrophes.

Eaux peu profondes

- Étang (EPe) : plans d'eau d'une superficie de moins de 8 ha intersectant un ruisseau (connexion hydrique);
- Mare (EPm) : plans d'eau d'une superficie de moins de 8 ha qui n'intersectent pas un ruisseau (sans connexion hydrique);
- Inondé (EPf) : code de terrain « inondé »;
- Littoral lacustre (EPI) : zone de 60 m de largeur à partir de la rive vers le milieu des lacs (plans d'eau de plus de 8 ha);
- Lit de rivière (EPr) : éléments hydrographiques représentant les cours d'eau surfaciques, i.e. d'au moins 6 m de largeur dans la BDTQ (Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs, 1999);
- Lit de ruisseau permanent (EPrp) : éléments hydrographiques représentant les cours d'eau linéaires permanents;
- Lit de ruisseau intermittent (EPru) : éléments hydrographiques représentant les cours d'eau linéaires intermittents.

Figure 3. Exemple de carte illustrant des milieux humides minéraux : secteur du lac Thor, en Estrie

2.2.2.3 Milieux humides indifférenciés

La classification des milieux humides indifférenciés regroupe, comme nous l’avons expliqué précédemment, les milieux humides dont le type écologique n’est pas strictement associé à des dépôts de surface organiques ou minéraux sur la carte du 4e inventaire. Nous les avons subdivisés selon leur physionomie végétale (boisés, arbustifs ou graminoides) (Figure 4) :

- Indifférencié boisé (INb) : types écologiques humides de peuplements forestiers ayant une composition résineuse, mixte ou feuillue, mais pas strictement associés à des dépôts de surface organiques ou minéraux ¹;
- Indifférencié arbustif (INa) : types écologiques représentant les marais et marécages d’eau douce identifiés comme aulnaie ainsi que toutes les aulnaies dont le drainage n’est pas hydrique ou de type écologique inconnu, et qui ne sont pas strictement associés à des dépôts de surface organiques ou minéraux ;

Cela exclut : les marais et marécages d’eau douce, les sapinières à bouleau blanc et épinette noire subhydriques, les sapinières à bouleau jaune sur dépôt organique minérotrophe, les cédrières tourbeuses à sapin sur dépôt organique minérotrophe, les sapinières à thuya sur dépôt minéral minérotrophe et les sapinières à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique minérotrophe.

- Indifférencié graminéoïde ou arbustif (INg) : milieux humides ouverts, mais pas strictement associés à des dépôts de surface organiques ou minéraux et qui peuvent être des tourbières ouvertes (non boisées) minérotophiques, des marais ou des marécages d'eau douce (qui ne sont identifiés comme aulnaies), ou encore d'autres sites simplement décrits comme des terrains «dénudés humides».

Figure 4. Exemple de carte illustrant des milieux humides indifférenciés: secteur du Grand Lac Victoria, en Abitibi-Témiscamingue

2.2.2.4 Eaux profondes

La classification des eaux profondes regroupe les plans d'eau naturels (lacs > 8 ha) et les réservoirs (plans d'eau dont le niveau est régularisé par une digue ou un barrage d'origine humaine). L'assignation du type de milieu aquatique se fait en utilisant l'information contenue dans le 3e inventaire écoforestier (colonne INDICATIF) (Figure 5).

Chaque lac a été divisé en trois zones : (i) le littoral, de 0-60 m de la rive, considéré comme de l'eau peu profonde (voir sections précédentes); (ii) la zone pélagique, >100 m de la rive; et (iii) la

transition littoral/pélagique, un anneau situé entre 60-100 m de la rive². Quant aux réservoirs, étant donné le caractère artificiel et variable de leur régimes de perturbations (creusement, marnage, etc.), nous avons préféré ne pas les subdiviser en trois zones.

- Réservoir (H) : éléments hydrographiques représentant les réservoirs dans la BDTQ;
- Lac – Zone pélagique (LP) : zone se situant à 100m et plus de la rive des lacs , i.e. des plans d'eau de plus de 8 ha;
- Lac – Transition littoral/pélagique (LT) : Zone se situant entre 60-100m de la rive des lacs.

Figure 5. Exemple de carte illustrant des eaux profondes: secteur du lac Philomène, en Outaouais

2.2.2.5 Rives sèches

Les rives sèches ont été créées pour certaines classes de milieux humides d'eau peu profonde (étang, mare, cours d'eau, littoral lacustre) et les réservoirs (Figure 6). Elles représentent la zone

² La distance de 60 m correspond à la distance moyenne de l'isobathe de 2 m des lacs du Parc national du Canada de la Mauricie (Lemelin et Darveau, 2008) tandis que le 100 m provient d'études de préférences d'utilisation de de l'habitat par la sauvagine et le plongeon huart dans l'ensemble de l'aire couverte par le 4e inventaire écoforestier (Lemelin et collab., 2010). **Nous laissons à l'usager l'option de considérer la zone de 60-100 m comme étant littorale ou pélagique selon les buts et le contexte de l'utilisation de la cartographie.**

de transition entre un milieu terrestre (non-humide) et une classe spécifique de milieux humides/hydriques. Elles ont toutes été créées en établissant une règle de contact entre les deux types d'entités (non-humide vs humide). Afin de faciliter l'analyse, nous avons d'abord regroupé les polygones n'ayant pas été classés comme ayant une composante humide sous une couche polygonale « sec » (i.e non définis par un milieu humide par notre classification). Les couches résultantes sont représentées par des entités linéaires.

- Les rives de réservoir (RShu) : zone de transition entre un milieu non-humide et un réservoir;
- Les rives de lac (RSla) : zone de transition entre un milieu non-humide et un lac;
- Les rives d'étang (RSet) : zone de transition entre un milieu non-humide et un étang;
- Les rives de mare (RSma) : zone de transition entre un milieu non-humide et une mare;
- Les rives de cours d'eau (RSce) : : zone de transition entre un milieu non-humide et un lit de rivière.

Figure 6. Exemple de carte illustrant des rives sèches: secteur du lac Quigg, en Abitibi-Témiscamingue

3. Résultats

3.1 Généralités

La classification des milieux humides selon notre méthodologie nous a permis de cartographier 133 022 km² de milieux humides et d'eau profonde sur les 550 000 km² que couvrent le 4e inventaire écoforestier du Québec méridional, correspondant à près de 2 millions d'entités distinctes. Plus précisément, les milieux humides et les eaux profondes représentent respectivement 100 433 km² et 32 589 km², ce qui correspond à 18,2 % et 5,9 % du territoire forestier (Tableau 5). La Figure 7 montre un exemple de la représentation complète de la cartographie.

Figure 7. Exemple de représentation d'ensemble de la cartographie

Tableau 5. Statistiques descriptives des classes de milieux humides, d'eau profonde et des rives

Classe	Superficie ou longueur totale (km ² ou km)	Nombre	Superficie (ha)
Bog ouvert	10 438	107 523	9,7
Fen ouvert	3 201	68 839	4,6
Tourbière boisée pauvre	29 992	546 385	5,5
Tourbière boisée riche	1 467	26 567	5,5
Marécage pauvre	4 663	90 758	5,1
Marécage riche	563	11 235	5,0
Étang	4 002	276 527	1,4
Mare	322	75 810	0,4
Inondé	4 023	139 575	2,9
Littoral lacustre	13 614	51 802	26,3
Lit de rivière	4 363	15 399	28,3
Lit de ruisseau permanent	4 337	s/o	s/o
Lit de ruisseau intermittent	7 656	s/o	s/o
Indifférencié boisé	13 125	270 057	4,9
Indifférencié arbustif	3 886	83 205	4,7
Indifférencié graminéoïde ou arbustif	6 774	44 356	15,3
Réservoir	10 818	207	5 226,1
Lacs- Zone pélagique	16 286	41 314	39,4
Lacs - Transition littoral/pélagique	5 485	51 551	10,6
Rive sèche de réservoir	30 494	s/o	s/o
Rive sèche de lacs	228 906	s/o	s/o
Rive sèche d'étang	98 525	s/o	s/o
Rive sèche de mare	7 728	s/o	s/o
Rive sèche de cours d'eau	84 247	s/o	s/o
Total des milieux humides surfaciques	100 433	1 808 038	5,6
Total des réservoirs et de l'eau profonde des lacs	32 589	93 072	35,0
Total des milieux humides et d'eau profonde (éléments surfaciques)	133 022	1 901 110	7,0
Total des lits de ruisseaux (éléments linéaires)	11 993	s/o	s/o

3.2 Validation de l’outil cartographique

Une fois la compilation des données complétée, nous avons procédé à une validation de l’outil en utilisant des données recueillies lors de campagnes terrain dans les régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Capitale-Nationale ainsi qu’en utilisant la base de données des points d’observation écologique (POÉ) du MFFP (Saucier et collab., 1994) répartis dans le Québec forestier. La validation visait à évaluer le niveau de confiance de la classification des milieux humides dérivée de la carte écoforestière et à déterminer les sources d’erreurs potentielles provenant de la méthodologie ci-haut présentée.

3.2.1 Campagnes de terrain

Deux campagnes de terrain ont été réalisées à l’été 2020 afin de valider la classification obtenue. L’une a été réalisée par des membres du personnel de RYAM-Gestion forestière (Matériaux innovants Rayonier) dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. L’autre, effectuée par du personnel de l’Université Laval (UL), s’est déroulée au Parc national de la Jacques-Cartier et à la Forêt Montmorency, dans la région administrative de la Capitale-Nationale.

Le protocole d’échantillonnage était extensif et visait à répartir des relevés dans des milieux humides le long de tracés routiers préalablement définis. Au moins sept relevés ont été effectués dans chaque type de milieux humides semi-terrestres (sauf les marécages arborés riches, 5 relevés).

Les placettes étaient pré-localisées sur la carte des milieux humides à 40-100 m de la route pour faciliter l’accès tout en étant hors de la zone d’influence hydrologique du chemin. Au total, 98 placettes ont été échantillonnées (Abitibi-Témiscamingue 88; Capitale-Nationale 10). Lors de l’échantillonnage sur le terrain, on notait : l’information concernant l’espèce et le pourcentage de recouvrement des principales (>5% recouvrement au sol) espèces arborescentes, arbustives, herbacées et muscinales; la profondeur de matière organique; une description de la station écologique. De plus, une appellation terrain-provisoire du milieu humide était faite et une série de photos (station écologique, principaux végétaux et échantillon de sol) étaient prises à des fins de vérification au laboratoire de l’appellation-terrain par un spécialiste des milieux humides. En ce qui concerne les milieux humides semi-aquatiques inaccessibles à pied (marais, eaux peu profondes), le protocole était simplifié en estimant à distance le pourcentage de recouvrement des strates végétales sans distinction d’espèces, à la description sommaire de la station, à la prise de photos et à l’attribution de l’appellation terrain-provisoire.

Des 98 placettes échantillonnées sur le terrain, 69 (70 %) concordaient avec l’appellation cartographique assignée par notre méthodologie (Tableau 6). Les discordances observées étaient majoritairement liées à quatre sources :

- 1) Effet **temporel** lié au cycle du castor (Chabot et Darveau, 2011; Lemelin et Darveau, 2008);
- 2) Imprécision dans la photo-interprétation de l'épaisseur de **tourbe**;
- 3) Imprécision dans la délimitation du polygone (e.g. **résolution** spatiale);
- 4) Imprécision ou erreur dans la photo-interprétation du **type écologique**.

Le taux de concordance de 70 % pourrait sembler faible à prime abord, mais si on considère que 18 des 29 placettes sont discordantes à cause de changements temporels dus au castor, qui peut avoir un cycle d'occupation d'étangs d'environ 20-30 ans dans le Québec méridional (Lefrançois, 2005), le taux de concordance monte à 89%. Le 11% qui reste correspond à des erreurs d'estimations de l'épaisseur de la tourbe par le photo-interprète (7%) ou à la résolution spatiale (4%). Rappelons que puisque notre validation étant asymétrique (nous n'avons pas visité de milieux considérés secs par les photo-interprètes), nous ne pouvons déterminer s'il y a un biais ou pas dans l'évaluation de la proportion de milieux humides dans le territoire.

Tableau 6. Concordance entre l'identification des milieux humides à partir des deux campagnes terrain et celle de la cartographie du 4e inventaire

Appellation cartographique	Appellation terrain												
	BO	EPe	EPf	EPI	FO	INa	INb	INg	MAp	MAr	TBp	TBr	Sec
BO	6				1	1	1	1					
EPe		6				1		1					
EPf			2		1	2		6					
EPI				1									
EPm								2					
FO					9								
INa					1	6				1			
INb					1	1	1		3	3		2	1
INg					1			1	2	3			
MAp									6	1	1		
MAr										2		2	1
TBp										2	6		1
TBr							1			1		5	1

Le vert marque une parfaite concordance, le jaune indique une discordance temporelle (type 1), l'orange un discordance d'épaisseur de la tourbe (type 2) et le bleu une discordance spatiale (type 3).

3.2.2 Points d'observations écologiques

Le point d'observation écologique est l'unité de base pour la cueillette d'information de l'inventaire écologique du Québec méridional qui a essentiellement eu lieu de 1986 à 2000. Chaque point d'observation écologique (POÉ) représente une placette d'échantillonnage pour la cueillette de données sur le milieu physique et la végétation présente. La base de données comprend plus de 30 000 placettes dont 3 134 sont considérées comme étant humides selon leur type écologique. Puisque la localisation des placettes visait à caractériser la diversité forestière du Québec méridional, plusieurs types de milieux humides de notre classification, tels les bogs et fens ouverts, les eaux peu profondes, les eaux profondes et les milieux humides inondés n'ont pu être validés par ce jeu de données.

Des 3 134 milieux humides identifiés dans la base de données, 3 040 intersectent la couverture du 4^e inventaire forestier. Puisque la localisation géographique de la placette représente le centroïde d'une placette-échantillon de 400 m² de superficie, nous avons accordé une zone de tolérance de 100 m entre l'intersection de nos milieux humides cartographiés et ceux identifiés par le POÉ. Des 3 040 milieux humides identifiés dans la base de données POÉ, 2 138 intersectent des milieux humides identifiés par notre cartographie dont 1 442 (67 %) avaient une concordance parfaite (Tableau 7).

Il est à noter qu'outre les concordances exactes correspondant à la diagonale principale du tableau, nous avons aussi considéré la concordance comme parfaite dans notre validation lorsque le milieu humide identifié par le POÉ était associé à un milieu humide indifférencié selon notre classification. L'assignation du type attribué par notre méthodologie fut plus prudente car les informations fournies par la carte écoforestière ne nous permettaient pas de conclure sur le type exact. Le 33% de POÉ discordants correspondait essentiellement à des discordances temporelles (type 1; 12%), de résolution spatiale (type 3; 12 %) et à l'attribution du type écologique par le photo-interprète (type 4, 8%). Les discordances dans l'évaluation de l'épaisseur de la tourbe étaient quasiment absentes (type 2; 1%).

La validation faite à partir de cette base de données a cependant recensé plusieurs erreurs liées à l'imprécision géographique. Par exemple, des 902 placettes du POÉ identifiées comme étant humides mais n'intersectant pas de milieux humides dérivés de la cartographie du 4^e inventaire, 761 se situaient entre 100-500m de ces derniers. L'emplacement du centroïde peut donc être déterminant dans l'assignation de la concordance avec un polygone d'une autre couche. De plus, certaines entités classées comme aquatiques dans la cartographie du 4^e inventaire intersectaient des POÉ caractérisés comme non-humides. Ce type d'erreur peut provenir de la différence dans l'échelle d'analyse des données lors de l'attribution du type de milieu (humide ou non-humide).

Tableau 7. Concordance entre l'identification des milieux humides à partir du POÉ et celle de cartographie du 4e inventaire

Appellation cartographique	Type de milieu humide selon le POÉ					
	TBp	TBr	MAp	MAR	INb	INa
TBp	483	14	147		113	2
TBr	9	135	2		47	1
MAp	43		164		36	
MAR	1	9	2	1	14	
INb	111	37	110		336	4
INa	12	3	14	1	26	5
BO	15	2	11	1	11	
FO	9		6		13	
EPe	5	2			9	
EPf	10	8	11		46	1
EPm	1	1			2	
EPI	10	2	13		11	
EPr	3		2		3	1
INg	26		9		5	
H	3		2		2	

Le vert marque une parfaite concordance, le jaune indique une discordance temporelle (type 1), le bleu une discordance spatiale (type 3) et le mauve une discordance du type écologique (type 4).

4. Limitations et potentiels de l’outil

Le résultat de la classification dépend de la précision et de l’exactitude de la carte du 4e inventaire. Des erreurs dans l’assignation du type écologique par photo-interprétation peuvent se produire, puisque la détermination du groupe d’espèces végétales indicatrices peut être limitée par photographie aérienne, et ensuite se propager dans notre cartographie des milieux humides. De même, comme il est difficile de reconnaître les limites des dépôts de surface avec précision sur une photographie, il arrive que le type écologique identifié ne concorde pas exactement aux observations sur le terrain, notamment en ce qui a trait à la texture et à l’épaisseur du dépôt de surface de même qu’à la classe de drainage. Rappelons aussi que la superficie minimale cartographiée pour les peuplements forestiers productifs est de 8 ha (Berger et Leboeuf, 2013), une superficie qui inclut souvent plus d’un type écologique, d’autant plus que sur le terrain une station écologique à rayon de 25 m (1 963 m², i.e. 0,2 ha.). Il n’est donc pas rare que qu’un polygone de 8 ha comprenne plusieurs types écologiques. On ne doit pas considérer ces différences d’échelles comme des sources d’erreur dans les appellations cartographiques, il s’agit d’un choix de norme cartographique souvent justifié par l’utilisation prévue de la carte et les coûts associés à une cartographie à échelle fine.

Au cours des dernière années, notre équipe de recherche a utilisé la cartographie des milieux humides basée sur le 4e inventaire écoforestier dans plusieurs projets de recherche : (i) pour développer des outils pour la planification systématique de la conservation de la diversité de milieux humides et de sauvagine dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue (Lachance, 2017), (ii) pour étudier la dynamique de colonisation du Québec méridional par la grue du Canada (Casabona i Amat, 2020) et (iii) pour évaluer des scénarios d’aménagement écosystémique prenant en compte certains enjeux de conservation des milieux humides et riverains à l’échelle d’unités d’aménagement en Abitibi-Témiscamingue (Poirier, 2020; Ricard, 2019). Ces études à grande échelle ont donné des résultats probants. Par exemple, les travaux de Ricard (2019) portaient sur l’amélioration de la planification initiale de réseaux de chemins d’accès aux aires de récolte ligneuse. Notre carte des milieux humides a permis de raffiner les tracés géomatiques, ce qui diminuait les coûts sur le terrain.

5. Conclusion

Au cours des quinze dernières années, la classification des milieux humides développée par Breton et al. (2005) et Ménard et al. (2006) a permis de mettre en valeur ces milieux sensibles. L'outil a été utilisé par plusieurs organisations et a permis de prendre en considération ces milieux abritant une grande biodiversité et procurant des services écologiques essentiels. L'ajout de précisions dans l'identification des caractéristiques des peuplements dans la cartographie du 4e inventaire ont permis l'ajout de types écologiques de milieux humides ouverts nous permettant de bonifier la classification des milieux humides et de corriger certaines lacunes de la version précédente de l'outil. Nous pouvons maintenant distinguer les bogs et les fens des milieux minérotrophes ouverts tels les marécages arbustifs. Nous avons également été en mesure de distinguer les zones littorales des grands plans d'eau, ce qui est une innovation dans l'estimation des zones d'eaux généralement peu profondes.

Avec maintenant deux générations de cartes de milieux humides sur un même territoire utilisant deux versions successives du même produit source, il devient plus facile d'analyser l'évolution dans le temps des types et superficies de milieux humides. Ces précieuses informations fournissent aux aménagistes un outil fiable pour assurer une meilleure gestion du territoire et de la faune du Québec.

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, et en particulier :

- Marc-André Côté, Marie-Eve Sigouin et Daniel Gagnon (RYAM-Gestion forestière) pour la validation-terrain et Abitibi-Témiscamingue;
- Catherine Barma (UL), pour la validation-terrain au Parc national de la Jacques-Cartier et à la Forêt Montmorency, et pour la révision de ce rapport;
- Normand Villeneuve (MFFP) pour les discussions conceptuelles sur le croisement de données de types écologiques et de types de dépôts;
- Mathieu Frégeau (MFFP) pour la facilitation de l'accès aux données de points d'observation écologique;
- Clara Casabona i Amat (Université Laval, UL) pour les tests du prototype de la carte des milieux humides dans ses modèles fauniques.

Cette étude a été réalisée grâce au partenariat suivant : La Fondation de la Faune du Québec (Programme AGIR pour la faune), Ouranos (Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du Gouvernement du Québec), RYAM-Gestion forestière (Matériaux Innovants Rayonier), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université Laval.

Références

- Adde, A., M. Darveau, N. Barker et S. Cumming, 2020. Predicting spatiotemporal abundance of breeding waterfowl across Canada: A Bayesian hierarchical modelling approach. *Diversity and Distributions*, 26: 1248-1263. <https://doi.org/10.1111/ddi.13129>.
- Amani, M., S. Mahdavi, M. Afshar, B. Brisco, W. Huang, S.M.J. Mirzadeh, L. White, S. Banks, J. Montgomery et C. Hopkinson, 2019. Canadian Wetland Inventory using Google Earth engine: The first map and preliminary results. *Remote Sensing*, 11: 842. <https://doi.org/10.3390/rs11070842>.
- Berger, J.P. et A. Leboeuf, 2013. Norme de stratification écoforestière - Quatrième inventaire forestier du Québec méridional. Ministère des Ressources naturelles du Québec, Rapport 978-2-550-62183-6 Québec, 101 p.
- Breton, M.N., M. Darveau et J. Beaulieu, 2005. Développement d'une méthode de classification automatisée des milieux humides et des milieux riverains en forêt boréale. *Canards Illimités Canada*, bureau de Québec, Rapport technique Q2005-1, Québec, Québec, 25 p.
- Canards Illimités Canada et Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2020. Cartographie détaillée des milieux humides, territoire de l'Estrie phase 3 - MRC de Memphrémagog. Rapport technique Québec, QC, 43 p. http://maps.ducks.ca/cwi/com/duc/assets/reports/Rapport_carto_MH_Estrie_Phase3_2020.pdf
- Casabona i Amat, C., 2020. Dynamique d'occupation du territoire québécois par la grue du Canada. Université Laval, Québec, QC, 45 p. <http://hdl.handle.net/20.500.11794/67167>
- Chabot, A. et M. Darveau, 2011. Comparaison de l'altération des hydrosystèmes par le castor et la drave dans les parcs nationaux de la Mauricie et de la Jacques-Cartier. C.I. Canada, Rapport technique Q17, Québec, Québec, 33 p. http://www2.sbf.ulaval.ca/darveaum/PDF2/Chabot_et_Darveau_2011_Rap_tech_CIC_Q17.pdf
- Lachance, S.-C., 2017. Développement d'une approche de planification systématique de la conservation des milieux humides et de la sauvagine : étude de cas en Abitibi-Témiscamingue. UQAT, Rouyn-Noranda, QC, 123 p. <https://depositum.uqat.ca/id/eprint/730>
- Lefrançois, J., 2005. La succession végétale dans les sites périodiquement inondés par le castor - Revue de littérature. Université Laval, Québec, 28 p.
- Lemelin, L.-V., M. Darveau, T. Yerkes, D. Bordage et J. Coluccy, 2008. Uncovering the Connection: Eastern Boreal Forest and the Atlantic Flyway - A Ducks Unlimited project funded by the Waterfowl Research Foundation - 2008 Report on Wetland and Waterfowl Mapping and Modelling in Quebec Boreal Forest. Ducks Unlimited Canada, Project report 45 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4557586>.
- Lemelin, L.V. et M. Darveau, 2008. Les milieux humides du parc national du Canada de la Mauricie: cartographie en vue d'une surveillance de l'intégrité écologique. *Canards Illimités Canada*, Rapport technique Q11, Québec, 43 p. https://boreal.ducks.ca/wp-content/uploads/2017/06/270_Lemelin-et-Darveau-2008-DUC-QC-Tech-Rep-11.pdf
- Lemelin, L.V. et M. Darveau, 2009. Cartographie des milieux humides et de l'abondance potentielle de la sauvagine dans le Québec forestier à partir du 3e inventaire, version 1. Produit par Canards Illimités Canada, Québec, QC. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4557572>.

- Lemelin, L.V., M. Darveau, L. Imbeau et D. Bordage, 2010. Wetland use and selection by breeding waterbirds in the boreal forest of Quebec, Canada. *Wetlands*, 30: 321-332. <https://link-springer-com.acces.bibl.ulaval.ca/article/10.1007/s13157-010-0024-z>
- Létourneau, J.P., A. Bard et J. Lambert, 2009. Norme de cartographie écoforestière - Troisième inventaire forestier. Ministère des Ressources naturelles du Québec, Rapport ISBN 978-2-550-54985-7 Québec, 95 p.
- Mahdianpari, M., B. Brisco, J.E. Granger, F. Mohammadimanesh, B. Salehi, S. Banks, S. Homayouni, L. Bourgeau-Chavez et Q. Weng, 2020. The second generation Canadian Wetland Inventory map at 10 meters resolution using Google Earth Engine. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 46: 360-375. DOI:10.1080/07038992.2020.1802584.
- Ménard, S., M. Darveau, L. Imbeau et L.V. Lemelin, 2006. Méthode de classification des milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal. *Canards Illimités - Québec*, Rapport technique Québec, 19 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4557779>.
- Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2016. Géobase du réseau hydrographique du Québec – Guide de l'utilisateur. M.d.I.É.e.d.R. naturelles, Rapport Québec, QC, 94 p.
- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2019. Cartographie des milieux humides potentiels du Québec - Guide de l'utilisateur – version 2019. Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec, Rapport Québec, QC, 26 p. <https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-potentiels/resource/80ab3609-856c-4d79-9f53-f426019fb915>
- Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 1999. Base de données topographiques du Québec (BDTQ) à l'échelle de 1/20 000 - Normes de production - Version 1.0. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Rapport RN99-2014, Québec, 322 p. https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartes-topographiques-a-l-echelle-de-1-20-000/resource/69ba1d0a-74b2-4f82-a6bb-ee7928967871?inner_span=True
- Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs, 1999. Base de données topographiques du Québec (BDTQ) à l'échelle de 1/20 000 - Normes de production - Version 1.0. Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs, Rapport RN99-2014, Québec, 322 p. https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/cartes-topographiques-a-l-echelle-de-1-20-000/resource/69ba1d0a-74b2-4f82-a6bb-ee7928967871?inner_span=True
- Poirier, C., 2020. Intégration d'enjeux de gestion durable des milieux riverains en aménagement forestier. Université Laval, Québec, 76 p.
- Rempel, R., K.F. Abraham, T.R. Gadawski, T.S. Gabor et R.K. Ross, 1997. A simple wetland habitat classification for boreal forest waterfowl. *The Journal of Wildlife Management*, 61: 746-757.
- Ricard, J., 2019. Influence des milieux humides sur le tracé des chemins forestiers. Université Laval, Québec, 38 p.
- Saucier, J.P., J.P. Berger, H. D'Avignon et P. Racine, 1994. Le point d'observation écologique. Ministère des Ressources naturelles, Rapport RN94-3078, Québec, 116 p.
- Warner, B.G. et C.D.A. Rubec, 1997. Système de classification des terres humides au Canada. Centre de recherche sur les terres humides, Université de Waterloo, Waterloo (Ontario), 68 p.

Annexe 1. Description des codes des types écologiques utilisés dans la classification des milieux humides

Code	Description du type écologique
FO18	Ormaie à frêne noir sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MA18	Marais ou marécage d'eau douce sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MA18R	Marais ou marécage arbustif, d'eau douce, sur dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, riverain (en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac)
MA28	Marais ou marécage d'eau saumâtre sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MF18	Frênaie noire à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MJ18	Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MJ28	Bétulaie jaune à sapin sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MS18	Sapinière à bouleau jaune sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
MS28	Sapinière à bouleau blanc et épinette noire subhydrique. Code valide avant octobre 1997
MS68	Sapinière à érable rouge sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
RC38	Cédrière tourbeuse à sapin sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
RE37	Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe
RE38	Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
RE39	Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe
RS18	Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe

Code	Description du type écologique
RS18P	Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)
RS37	Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe
RS38	Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou minéral, de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
RS38P	Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou dépôt ^e minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, terrain très pierreux (plus de 80 % de pierrosité)
RS39	Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe
TO18	Tourbière non boisée sur dépôt minéral ou organique, de drainage hydrique, minérotrophe
TOB9D	Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, ridé (alternance de buttes arbustives et de dépressions herbacées que l'on observe dans les tourbières)
TOB9L	Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, structuré (structure de lanières ou de mares que l'on observe dans les tourbières)
TOB9N	Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, à mares (mares grossièrement arrondies que l'on observe dans les tourbières)
TOB9U	Tourbière ombrotrophe, station au dépôt organique de mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l'on observe dans les tourbières
TOF8A	Aulnaie sur dépôt organique ou dépôt minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe
TOF8L	Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, structuré (structure de lanières ou de mares que l'on observe dans les tourbières)
TOF8N	Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, à mares (mares grossièrement arrondies que l'on observe dans les tourbières)
TOF8U	Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe, surface uniforme (absence de lanières et de mares) que l'on observe dans les tourbières

Annexe 2. Requêtes géomatiques utilisées pour la classification des types de milieux humides

Classe	Source	Requête
Bog ouvert	4e inventaire	TYPE_ECO LIKE 'TOB%'
Fen ouvert	4e inventaire	TYPE_ECO LIKE 'TOF%'
Tourbière boisée pauvre	4e inventaire	TYPE_ECO LIKE 'R__9%' OR TYPE_ECO LIKE 'M__9%' OR TYPE_ECO LIKE 'F__9%'
Tourbière boisée riche	4e inventaire	TYPE_ECO IN ('MS28', 'RC38')
Marécage pauvre	4e inventaire	TYPE_ECO LIKE '___7'. Ensuite de cette sélection, enlever les TYPE_ECO IN ('MA_7', 'TO_7')
Marécage riche	4e inventaire	TYPE_ECO IN ('MS18P', 'RS18', 'RS18P', 'RS38P')
Étang	4e inventaire, 3 ^e inventaire et BDTQ	INDICATIF IN ('01020001000', '01020050000') AND Shape_Area < 8ha. De cette sélection, sélectionner par emplacement les entités qui intersectant un cours d'eau linéaire.
Mare	4e inventaire, 3 ^e inventaire et BDTQ	INDICATIF IN ('01020001000', '01020050000') AND Shape_Area < 8ha. De cette sélection, sélectionner par emplacement les entités n'intersectant pas un cours d'eau linéaire.
Inondé	4e inventaire	CO_TER = 'INO'
Littoral lacustre	4e inventaire et 3 ^e inventaire	INDICATIF IN ('01020001000', '01020050000') AND Shape_Area > 8ha. Arcpy.buffer_analysis(Lac, littoral, -60, Side Type = OUTSIDE_ONLY)
Lit de rivière	4e inventaire et 3 ^e inventaire	INDICATIF = '01010000000'
Lit de cours d'eau permanent	BDTQ	INDICATIF = '01010000000'
Lit de cours d'eau intermittent	BDTQ	INDICATIF = '01010000002'
Indifférencié boisé	4e inventaire	TYPE_ECO LIKE 'R__8%' OR TYPE_ECO LIKE 'M__8%' OR TYPE_ECO LIKE 'F__8%'. De cette sélection,

Classe	Source	Requête
		supprimer les TYPE_ECO IN ('MA18', 'MA18R', 'MS28', 'RC38', 'MS18P', 'RS18', 'RS18P', 'RS38P')
Indifférencié arbustif	4e inventaire	CO_TER = 'AL'. De cette sélection, supprimer les TYPE_ECO LIKE '___7%' OR TYPE_ECO LIKE '___8%' OR TYPE_ECO LIKE '___9%'; CO_TER = 'AL' AND TYPE_ECO LIKE 'MA18%'.
Indifférencié graminéoïde ou arbustif	4e inventaire	TYPE_ECO = 'TO18'; TYPE_ECO IN ('MA18', 'MA18R'). De cette sélection, supprimer CO_TER = 'AL'; CO_TER = 'DH'. De cette sélection, supprimer TYPE_ECO LIKE 'TO%' OR TYPE_ECO LIKE 'R__9%' OR TYPE_ECO LIKE 'M__9%' OR TYPE_ECO LIKE 'F__9%' OR TYPE_ECO LIKE 'R__8%' OR TYPE_ECO LIKE 'F__8%' OR TYPE_ECO LIKE 'M__8%' OR TYPE_ECO LIKE '___7%
Réservoir	4e inventaire et 3 ^e inventaire	INDICATIF = '01020002000'
Lac - zone pélagique	4e inventaire et 3 ^e inventaire	INDICATIF IN ('01020001000', '01020050000') AND Shape_Area > 8ha. Arcpy.buffer_analysis(Lac, pelagique, -100, Side Type = FULL)
Lac- transition littoral/ pélagique	4e inventaire et 3 ^e inventaire	INDICATIF IN ('01020001000', '01020050000') AND Shape_Area > 8ha. Arcpy.buffer_analysis(Lac, temp, -100, Side Type = OUTSIDE_ONLY) Arcpy.Erase_analysis(temp, littoral , transition_littoral)
Rive de réservoir	Classe réservoir et 4e inventaire	arcpy.PolygonToLine_management(Réservoir, reservoir_Line, "IGNORE_NEIGHBORS")

Classe	Source	Requête
		arcpy.Intersect_analysis([reservoir_Line, sec], RShu, "NO_FID", "LINE")
Rive de lac	Classe littoral et 4e inventaire	arcpy.PolygonToLine_management(Littoral_lacustre, littoral_Line, "IGNORE_NEIGHBORS") arcpy.Intersect_analysis([littoral_Line, sec], RSlA, "NO_FID", "LINE")
Rive d'étang	Classe étang et 4e inventaire	arcpy.PolygonToLine_management(Etang, etang_Line, "IGNORE_NEIGHBORS") arcpy.Intersect_analysis([etang_Line, sec], RSet, "NO_FID", "LINE")
Rive de mare	Classe mare et 4e inventaire	arcpy.PolygonToLine_management(Mare, mare_Line, "IGNORE_NEIGHBORS") arcpy.Intersect_analysis([mare_Line, sec], RSma, "NO_FID", "LINE")
Rive de cours d'eau	Classe rivière et 4e inventaire	arcpy.PolygonToLine_management(Riviere, riviere_Line, "IGNORE_NEIGHBORS") arcpy.Intersect_analysis([riviere_Line, sec], RSce, "NO_FID", "LINE")